

Diese Bewertungsrubrik wurde von Dozenten der Zahnmedizinischen Fakultät der Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) als Instrument zur Beurteilung präklinischer endodontischer Behandlungen bei mehrwurzeligen Zähnen im Rahmen der Ausbildung im Fach „Zahnpathologie und -therapie II“ entwickelt. Es handelt sich um ein originelles Instrument, das seit mehreren Jahren an unserer Universität im Lehrprozess eingesetzt wird, mit dem Ziel, eine strukturierte, objektive und transparente Bewertung zu fördern.

Auf Grundlage ihrer Anwendung führten wir eine Forschungsstudie durch, die das Übereinstimmungsniveau zwischen den Selbsteinschätzungen der Studierenden und den Bewertungen der Lehrenden analysierte. Die Studie wurde kürzlich als wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

Um den Anwendungsbereich und Nutzen dieses Instruments zu erweitern, haben wir die Rubrik in zehn Sprachen übersetzt. Hier teilen wir die deutsche Version mit der Absicht, dass sie entweder direkt übernommen oder als Referenz für die Entwicklung ähnlicher Bewertungssysteme an anderen Universitäten weltweit dienen kann. Unser Ziel ist es, zu gerechteren, formativen und standardisierten Lehrpraktiken in der praktischen endodontischen Ausbildung beizutragen.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the German version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

Bewertungsraster für die Beurteilung präklinischer Wurzelkanalbehandlungen von mehrwurzeligen Zähnen

Werte →		1	2	3	4	5	Bewertung des Studierenden	Beurteilung durch die Lehrperson	
Punkte ↓	ELEMENTE ↓								
0-1	Röntgenologische Untersuchung	Mehr als eine verpflichtende Röntgenaufnahme fehlt. Alle Röntgenbilder weisen technische Fehler und/oder Fehler bei der Entwicklung und/oder der Aufbewahrung auf.	Eine verpflichtende Röntgenaufnahme fehlt. Mehr als eine Röntgenaufnahme fehlt. Mehrere Röntgenbilder weisen technische Fehler und/oder Fehler bei der Entwicklung und/oder der Aufbewahrung auf.	Alle verpflichtenden Röntgenaufnahmen sind vorhanden. Mehrere Röntgenbilder weisen technische Fehler und/oder Fehler bei der Entwicklung und/oder der Aufbewahrung auf.	Alle verpflichtenden Röntgenaufnahmen sind vorhanden. Nur ein Röntgenbild weist technische Fehler und/oder Fehler bei der Entwicklung und/oder der Aufbewahrung auf.	Alle verpflichtenden Röntgenaufnahmen sind vorhanden und weisen weder technische Fehler noch Fehler bei der Entwicklung oder Aufbewahrung auf.			
	<i>Obligatorische Röntgenaufnahmen: 1. Präoperativ, 2. Arbeitslängenbestimmung, 3. Anpassung des Haupt-Guttaperchastifts oder Kondensation mit Zusatzstiften, 4. Abschließend</i>								
		0	0.25	0.5	0.75	1			
0-3	Zugangskavität	Die Präparation der Zugangskavität ist über- oder unterdimensioniert. Alle Wände und der Boden der Pulpenkammer sind übermäßig beschädigt. Kein Wurzelkanal wurde lokalisiert. Es liegt eine Perforation in der Furkation oder der Zahnkrone vor.	Die Präparation der Zugangskavität ist über- oder unterdimensioniert. Mehrere Wände oder der Boden der Pulpenkammer weisen erhebliche Schäden auf. Nicht alle Wurzelkanäle wurden lokalisiert. Die Entfernung des Dachs der Pulpenkammer ist unvollständig.	Die Zugangskavität wurde korrekt präpariert, jedoch wurden eine oder mehrere Wände oder der Boden der Pulpenkammer erheblich beschädigt. Alle Wurzelkanäle wurden lokalisiert.	Die Zugangskavität wurde korrekt präpariert, aber eine oder mehrere Wände oder der Boden der Pulpenkammer weisen leichte Schäden auf. Alle Wurzelkanäle wurden lokalisiert.	Die Zugangskavität wurde korrekt präpariert. Die Wände und der Boden der Pulpenkammer sind intakt geblieben. Alle Wurzelkanäle wurden lokalisiert.			
		0	0.75	1.5	2.25	3			
0-3	Instrumentierungsverfahren	Ungenau Bestimmung der Arbeitslänge in allen Wurzelkanälen (>2 mm). Die Kanal Anatomie wurde nicht erhalten, und die Formgebung ist in allen Kanälen unzureichend oder übermäßig. Mindestens ein Verfahrensfehler ist vorhanden: Stufe (Ledge), Verlagerung des apikalen Foramen, Fraktur des apikalen Foramen, Perforation, Stripping, Zipping, Instrumentenfraktur.	Ungenau Bestimmung der Arbeitslänge in einem Wurzelkanal (>2 mm). Die Kanal Anatomie wurde nicht erhalten, und die Formgebung ist in mehr als einem Kanal unzureichend oder übermäßig. Mindestens ein Verfahrensfehler ist vorhanden: Stufe (Ledge), Verlagerung des apikalen Foramen, Fraktur des apikalen Foramen, Perforation, Stripping, Zipping, Instrumentenfraktur.	Ungenau Bestimmung der Arbeitslänge in einem Wurzelkanal aufgrund starker anatomischer Veränderungen. Die Kanalstruktur ist nicht erhalten, und die Formgebung ist in einem Kanal unzureichend oder übermäßig. Falls ein Zwischenfall aufgetreten ist, wurde die ordnungsgemäße Kanalaufbereitung nicht beeinträchtigt.	Korrekte Bestimmung der Arbeitslänge in allen Wurzelkanälen. Die Anatomie der Wurzelkanäle ist erhalten, und die Formgebung ist in allen Kanälen angemessen.	Korrekte Bestimmung der Arbeitslänge in allen Wurzelkanälen. Die Anatomie der Wurzelkanäle ist erhalten, und die Formgebung ist in allen Kanälen ausgezeichnet, mit deutlich erkennbarer progressiver Konizität.			
		0	0.75	1.5	2.25	3			
0-3	Wurzelfüllung	Unzureichende endodontische Füllungslänge: in allen Wurzelkanälen deutlich zu kurz oder überfüllt. Unzureichende Dichte der endodontischen Füllung (große Hohlräume, schlechte Kondensation, keine Anpassung an die Wurzelkanalwände) in allen Wurzelkanälen.	Unzureichende endodontische Füllungslänge: in mehr als einem Wurzelkanal deutlich zu kurz oder überfüllt. Unzureichende Dichte der endodontischen Füllung (große Hohlräume, schlechte Kondensation, keine Anpassung an die Wurzelkanalwände) in mehr als einem Wurzelkanal.	Unzureichende endodontische Füllungslänge (leicht zu kurz oder überfüllt) und/oder unzureichende Dichte (große Hohlräume, schlechte Kondensation, keine Anpassung an die Wurzelkanalwände) nur in einem Wurzelkanal.	Angemessene endodontische Füllungslänge in allen Wurzelkanälen. Angemessene Dichte (keine sichtbaren Hohlräume, gute Kondensation und Anpassung an die Wurzelkanalwände) in allen Wurzelkanälen.	Angemessene endodontische Füllungslänge in allen Wurzelkanälen. Angemessene Dichte (keine sichtbaren Hohlräume, gute Kondensation und Anpassung an die Wurzelkanalwände) in allen Wurzelkanälen.	Angemessene endodontische Füllungslänge in allen Wurzelkanälen. Angemessene Dichte (keine sichtbaren Hohlräume, gute Kondensation und Anpassung an die Wurzelkanalwände) in allen Wurzelkanälen. Keine röntgengedichteten Materialien sind in der Pulpakammer vorhanden, die Wurzelkanäle sind klar erkennbar, und sowohl die Kondensation als auch das Abtrennen der Guttapercha sind homogen.		
		0	0.75	1.5	2.25	3			
Gesamtnote →									